

БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ЎҚУВ КОНТЕНТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ АҲАМИЯТИ

Исломова Муқаддасхон Собиржонова

Андижон туман 33-сонли умумталим мактаби

Жамиятнинг келажагини таъминлайдиган ва шакллантирадиган ўсиб келаётган ёш авлодни билимли, ўзининг Ватанини сквадиган ва миллий қадриятларни хурмат қиладиган, меҳнаташ ва жисмонан бақувват қилиб тарбиялаш энг муҳим масалалардан биридир. Уларнинг тарбияланиши, ақлий ва маънавий етук даражада бўлишини таъминлаш таълим муассасаси, жамият ва оиланинг асосий вазифалардан бири ҳисобланади. Дунёни англаш учун янги авлод мутахассисларнинг тайёргарлиги мактабда таянчи шаклланиши кейинги даврда ўзининг ижобий таъсирини кўрсатади.

Мактаб ўқувчиларининг билими ва кўникмаларини шакллантириш, уларни миллий ҳамда умуминсоний қадриятларга содиқлик руҳида тарбиялаш, ўқитувчи касби нуфузини ва педагогларнинг сифат таркибини ошириш, дарсликлар ва ўқув методик мажмуаларни замон талаблари асосида такомиллаштириш, мактаб таълими муассасаларининг халқаро стандартларга жавоб берадиган замонавий моделларини барпо этиш мақсади белгиланган. Унга кўра 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегиясини «Инсон қадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили»да амалга оширишга оид давлат дастурига мувофиқ:

1. Қуйидагилар Ривожлантириш дастурининг асосий йўналишлари этиб белгилансин:

мактаб таълимига илғор халқаро тажрибалар асосида ишлаб чиқилган Миллий ўқув дастурини тўлақонли жорий этиш ҳамда маҳаллий ва хорижий муаллифлар томонидан яратилган замонавий дарсликларни амалиётга киритиш;

ўқитувчиларнинг ёшларга таълим ва тарбия беришдаги масъулиятини, доимий касбий ривожланишдаги талабчанлигини ошириш;

умумий ўрта таълим муассасалари учун миллий кадрлар захирасини шакллантириш, илғор мактаб директори ва намунали ўқитувчи мезонларини ишлаб чиқиш ҳамда улар асосида раҳбар ва педагог кадрлар фаолиятини баҳолаб бориш;

ўқувчиларнинг бўш вақтларини мазмунли ташкил этиш, уларни касбларга йўналтириш тизимини такомиллаштириш;

дарслик ва уларнинг мазмунига айнан шу ерда қайд этилган:

Миллий дастур. 1-илоvasи. 6-банди. Ўқитувчиларнинг илғор тажрибаси ва фаолиятида қўллаган замонавий методикаларни оммалаштириш.

Бунда куйидагилар назарда тутилган:

1. Илғор тажрибага эга бўлган ва фаолиятида замонавий методикаларни қўллайдиган ўқитувчиларни аниқлаш тартибини ишлаб чиқиш ва халқ таълими вазири буйруғи билан тасдиқлаш.

2. Илғор тажрибага эга бўлган ва фаолиятида замонавий методикаларни қўллайдиган ўқитувчилар рўйхатини шакллантириш.

3. Ўқитувчиларнинг илғор тажрибаси ва замонавий методикаларини оммалаштириш.

Инсоннинг хотираси энг катта ҳажмда айнан шаклли маълумотлар орқали эслаб қолиши осондир. Шунинг учун биз мантиқий фикрлашнинг биринчи босқичи сифатида шаклларни таниб олиш машқи кўриб чиқамиз.

1-расм. Айлана шаклларни ажратинг

Келтирилган тасвирли маълумотлардан мактаб ўқувчиларда шаклларни билан яқиндан ишлаш, уларнинг шаклини хотирасида эслаб қолиш ва тасаввурига сақлаш мақсадида даврий қайтарилиши мақсадга мувофиқ бўларди.

Кейинги кадам бурчаклар ва уларни таснифлаш, умумий кўриниши ва амалий қўлланилиши тўғрисида маълумотга эга бўлиш масаласи белгиланган.

2-расм. Тўғри бурчакни топинг.

Расмда келтирилган 8 та турли ҳил бурчакларнинг орасида айтилган жавобни топиш, кейинроқ эса бошқа турдаги бурчакларни аниқлаш ва уларни тасавурида акс эттирилишига катта аҳамиятга эга.

Хулоса шуки, дунени таққослаш ва уни ўрганиш учун математика фанининг асосларини яхши тушуниш, амалда қўллаш имкониятидан кенг фойдаланиш бошқа фанлардан яхши ўзлаштиришга тўртки бўлади.

Фойдаланилган манбалар:

1. S.Burxonov, O'.Xudoyrov, Q.Norqulova, N.Ruzkilova, L.Goibova. МАТЕМАТИКА. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 3-sinfi uchun darslik. - Toshkent : «SHARQ», 2019.

2. Кирйигитов Б.А., Носирова М.К., Носиров О.К. Бошланғич синфларда иқтидорли ўқувчилар билан ишлаш аҳамияти /“Ilm-fan va ta'limda innovatsion yondashuvlar, muammolar, taklifvayechimlar” mavzusidai 8-sonli Respublika ilmiy-onlayn konferensiyasi. Farg'ona. 2021. 2 qism. 15-17-betlar.

3. Кирйигитов Б. Таълим жараенида мультимедия технологияларидан фойдаланиш /“Таълим жараенига ахборот коммуникация технолгияларини тадбиқ қилиш муаммолари” мавзусидаги республика илмий ава илмий-техник анжумани материаллари тўплами. Андижон, 2017 й. 24 апрель. 2-қисм. 296-298-бетлар.